

IV Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias

3 e 4 de novembro de 2022

SANTARÉM

INVESTIGAÇÃO & INOVAÇÃO AGRÁRIA:
UM CONTRIBUTO PARA A VALORIZAÇÃO TERRITORIAL

Livro de resumos do
IV Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Livro de resumos do IV Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias

EDITORES: IPSantarém
Comissão organizadora do IV Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias

DATA: 3 e 4 de novembro de 2022

LOCAL: Instituto Politécnico de Santarém | Escola Superior Agrária

ISBN: 978-989-53919-1-2

INDICE

AGRONOMIA ORAIS	1
Sessão 1: IOT DIGITALIZAÇÃO	2
[1071] ANÁLISE DE DADOS PROVENIENTES DE UMA UNIDADE DE MEDIDA INERCIAL INSTALADA NUM TRATOR	3
[3558] DESENVOLVIMENTO DE NANOFERTILIZANTES PELA TÉCNICA DE CAMADA-SOBRE-CAMADA.....	4
[148] OPTIMIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE PESTICIDAS – UMA ABORDAGEM TÉCNICA E DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	5
[3864] IMPLANTAÇÃO DE VINHAS NA DOP ALENQUER – ANÁLISE DA EVOLUÇÃO COM SIG.....	6
[7293] AVALIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DOS ÍNDICES NDVI, NDWI E RADAR AO LONGO DO CICLO DE PRODUÇÃO DE DUAS VARIEDADES DE AZEITONA E A SUA RELAÇÃO COM FATORES DE PRODUTIVIDADE	7
[2871] O USO DE IMAGENS TÉRMICAS NA PREVISÃO DO STRESS HIDRÍCO NA VINHA	8
[5399] MODELAÇÃO DA FENOLOGIA E DA MATURAÇÃO DAS CASTAS TOURIGA NACIONAL E ENCRUZADO NA REGIÃO DEMARCADA DO DÃO	9
[5351] POTENCIAL DE UM SENSOR ÓTICO MULTIPARAMÉTRICO (MULTIPLEX®) PARA O CONTROLO <i>IN SITU</i> DE MATURAÇÃO DE UVAS CASTA BRANCA (<i>VITIS VINIFERA</i> SUBP. <i>LOUREIRO</i>).....	11
[1655] GEOLOCALIZAÇÃO DE FARDOS DE FENOSSILAGEM ATRAVÉS DE FOTOGAMETRIA DE IMAGENS DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO	12
Sessão 2: FISIOLOGIA, PRAGAS E DOENÇAS	13
[465] EVOLUÇÃO DA VENDA DE ÁRVORES DE FRUTOS E OLIVEIRAS DIRETAMENTE A AGRICULTORES PELOS VIVEIROS.....	14
[3155] PRIMEIRO ESTUDO DO BACTERIOMA DE <i>PHILAENUS SPUMARIUS</i> E SEU POTENCIAL NO CONTROLO BIOLÓGICO DO INSETO	15
[6758] IMPACT OF TILLAGE ON SOIL MICROORGANISMS WITH CAPACITY TO SUPPRESS OLIVE VERTICILLIUM WILT	16
[5987] ESTUDO COMPARATIVO DOS EFEITOS DE UM PIRETRÓIDE E DE UM BIOPESTICIDA NO COMBATE À MOSCA DA AZEITONA EM DIFERENTES CULTIVARES DE OLIVEIRA	17
[8713] VETORES E POTENCIAIS VETORES DE <i>XILLELA FASTIDIOSA</i> EM VINHAS DO NORTE E CENTRO DE PORTUGAL	18
[7612] CAPACIDADE DE VOO DA <i>PSILA</i> -AFRICANA-DOS-CITRINOS, VETOR DO HLB..	19
[6436] IDENTIFICAÇÃO DE TRAÇA-ORIENTAL, <i>GRAPHOLITA MOLESTA</i> , CAPTURADA EM ARMADILHAS DELTA COM FEROMONA SEXUAL, NA REGIÃO OESTE.....	20
[141] RESTORE - BIOPREPARADOS EM SISTEMAS PRODUÇÃO AGROECOLÓGICOS.	21
Sessão 3: FERTILIZAÇÃO E REGA	22
[161] INFLUENCIA DO ANO METEOROLÓGICO E CUSTO DE FATORES DE PRODUÇÃO NA CONTA DE CULTURAS FORRAGEIRAS	23

[7124] O USO DE DICIANODIAMIDA (DCD) PARA REDUÇÃO DA LIXIVIAÇÃO DE NITRATOS EM CONDIÇÕES MEDITERRÂNEAS	24
[7732] O SISTEMA DE REGA SUBTERRÂNEA NA CULTURA DO TOMATE DE INDÚSTRIA (<i>Solanum lycopersicum</i> L.).....	25
[526] COENTROS E OREGÃO DO ALENTEJO. DO CAMPO AO PRATO. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO COOP4PAM NA ESAE/ IPP	26
[937] EFEITO DO REVOLVIMENTO DAS PILHAS DE COMPOSTAGEM DE BAGAÇO E ENGAÇO DE UVA NO CRESCIMENTO DA ALFACE	27
[9896] USE OF SEAWEED EXTRACT AS ENHANCER OF LETTUCE GROWTH AND NUTRITIONAL PROFILE	28
[1559] OTIMIZAÇÃO DO INTERVALO ENTRE PODAS E DO VOLUME DA COPA DA OLIVEIRA PARA MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA PRODUTIVA.....	29
[1416] OS JOVENS, A AGRICULTURA E OS TERRITÓRIOS INTERIORES. UMA ABORDAGEM BASEADA EM GRUPOS FOCAIS	30

AGRONOMIA | POSTERS..... 31

[8542] A FENOLOGIA DA FLORAÇÃO E A QUALIDADE DA FLOR DE VARIEDADES AUTÓCTONES DE OLIVEIRA PORTUGUESA EM ELVAS.....	32
[931] A FENOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DAS FOLHAS E DAS INFLORESCÊNCIAS DE VARIEDADES AUTÓCTONES DE OLIVEIRA EM ELVAS.....	33
[1227] A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NA INOVAÇÃO DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS .	34
[1311] A VISÃO DE MESTRES EM AGRICULTURA BIOLÓGICA SOBRE ESTE SETOR EM PORTUGAL	35
[367] ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DE INSETOS ASSOCIADOS AO CARVALHO NEGRAL, NO PARQUE NATURAL DO MONTESINHO, E POSSÍVEL AÇÃO NA PRODUÇÃO DE MELADA.....	36
[3026] AGENTES DE BIOCONTROLO CONTRA AS PODRIDÕES DA CASTANHA NO PÓS-COLHEITA	37
[3418] ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, EFEITOS NA FENOLOGIA E NA DINÂMICA DA MATURAÇÃO DA CASTA TOURIGA NACIONAL NA REGIÃO DO DÃO	38
[5462] ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA REDE DE ESTÁGIOS DO CURSO DE MECANIZAÇÃO E TECNOLOGIA AGRÁRIA	39
[1965] ARMAZENAMENTO DE CARBONO NO SOLO EM SISTEMAS DE MONOCULTURA COM RECURSO A CULTURAS DE COBERTURA	40
[7228] ARTRÓPODES BIOINDICADORES NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE BIOLÓGICA DO SOLO	41
[5074] AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE HERBICIDA PÓS-EMERGÊNCIA A TAXA VARIÁVEL NUMA CULTURA FORRAGEIRA EM CONDIÇÕES MEDITERRÂNICAS	42
[5004] AVALIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM ARTRÓPODES EM DOIS CAMPOS COM DIFERENTES SISTEMAS CULTURAIS	43
[7833] AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO VIA SOLUÇÃO NUTRITIVA NO PERFIL NUTRICIONAL DE <i>SCOLYMUS HISPANICUS</i> L.....	44
[2970] AVALIAÇÃO DE TRIGOS BTP - BAIXO TEOR EM PESTICIDAS PARA A PRODUÇÃO DE FARINHAS LÁCTEAS	45

[2784] AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA REGA DO ARROZ. APLICAÇÃO DO MÉTODO DO BALANÇO HÍDRICO	46
[5611] AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO E NUTRICIONAL DE POPULAÇÕES PORTUGUESAS DE FEIJÃO-FRADE	47
[6645] AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE EXTRATOS DE <i>Solanum linnaeanum</i> EM NEMÁTODES FITOPARASITAS	48
[462] BIOCONTROL CAPACITY AND PRODUCTION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS AS A POTENCIAL MECHANISM OF ACTION OF OLIVE ENDOPHYTE AGAINST <i>BACTROCERA OLEAE</i> (Rossi).....	49
[7591] BIODIVERSIDADE FUNCIONAL, PRAGAS E DOENÇAS EM DIFERENTES CASTAS NA REGIÃO DEMARCADA DO DÃO	50
[6660] CARACTERIZAÇÃO DE UMA EXPLORAÇÃO VITÍCOLA E FLORESTAL LOCALIZADA NO CONCELHO DE LEIRIA E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE RECONVERSÃO.....	51
[7486] CARACTERIZAÇÃO DOS AZEITES DA CV. SANTULHANA, UMA CULTIVAR PRODUZIDA NA TERRA FRIA TRANSMONTANA	52
[283] CUSTOS DE INSTALAÇÃO DE UM OLIVAL EM SEBE. VALORES MÉDIOS E FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS.....	53
[6107] DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DIFERENCIADAS: CASO DE ESTUDO NA CULTURA DO MILHO.....	54
[7457] DETERMINATION OF CLPP IN THE <i>ALVARINHO</i> REGION'S WINE CULTURE AREAS: COMPARISON OF ORGANIC AND CONVENTIONAL PRODUCTION MODE	55
[6064] DIFERENTES MODALIDADES DE REGA NA VINHA E A SUA INFLUÊNCIA NO STRESS HÍDRICO DA VIDEIRA	56
[6814] DIFERENTES TIPOS DE PODA E SUA INFLUÊNCIA NO RENDIMENTO E NA QUALIDADE FINAL DA UVA NA CASTA TRINCADEIRA-PRETA	57
[4028] DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE UM SISTEMA DE REGA POR ASPERSÃO	58
[9246] DIVERSIDADE DE ARTRÓPODES NUM POMAR DE CITRINOS DO CENTRO HORTOFRUTÍCOLA DO IPBEJA (PORTUGAL).....	59
[9217] DO ENDOPHYTES PLAY A ROLE IN HOST PROTECTION TOWARDS OLIVE ANTHRACNOSE?	60
[9867] EFEITO DA APLICAÇÃO DE BIOESTIMULANTES NOS PARÂMETROS BIOMÉTRICOS E COMPOSIÇÃO DA FOLHA DE OLIVEIRA CV. COBRANÇOSA	61
[3709] EFEITO DA APLICAÇÃO DE BIOSTIMULANTES NO CRESCIMENTO E NA FENOLOGIA DA OLIVEIRA.....	62
[4715] EFEITO DA APLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ALGAS E AMINOÁCIDOS EM CALDAS FOLIARES, ISOLADAMENTE E COMO SUPLEMENTO DE FERTILIZAÇÃO NPK, NA COMPOSIÇÃO MINERAL DE FOLHAS E FRUTOS DE AVELEIRA	63
[6244] EFEITO DA GESTÃO DA VEGETAÇÃO NA DIVERSIDADE FÚNGICA DO AR NO OLIVAL	64
[2097] EFEITO DA TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL NO SUCESSO DA PROPAGAÇÃO VEGETATIVA POR ESTACARIA DE ORÉGÃOS (<i>ORIGANUM VULGARE</i> SUBSP. <i>VIRENS</i>).....	65

[9112] EFFECTS OF <i>CRYPHONECTRIA PARASITICA</i> INFECTION BY THE HYPOVIRUS CHV1 ON CELLULASE ACTIVITY	66
[2801] ESPECTROSCOPIA DE REFLETÂNCIA NA ESTIMATIVA DAS PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS DO SOLO VITÍCOLA.....	67
[8072] ESTRUTURAÇÃO E ANÁLISE DE BASE DE DADOS MULTI- TEMPORAL DE VARIÁVEIS QUÍMICAS DO SOLO	68
[209] ESTUDO DA APLICAÇÃO DE UM REGENERADOR DE SOLOS NUMA PARCELA DE TOMATE DE INDÚSTRIA	69
[7581] ESTUDO DA CASTA <i>CABERNET SAUVIGNON</i> NA HERDADE DO POMBAL	70
[8970] EXPLORAÇÃO DE MICRORGANISMOS ASSOCIADOS À OLIVEIRA COMO AGENTES PROMOTORES DE CRESCIMENTO OU BIOCONTROLO	71
[8133] FAIXAS DE AUTORESSEMENTEIRA DE FORRAGEM COM VISTA À OBTENÇÃO DE POUSIO MELHORADO NO ANO SEGUINTE	72
[467] FENOLOGIA DA OLIVEIRA E INCIDÊNCIA DA TRAÇA DA OLIVEIRA EM OLIVAIS DA TERRA FRIA TRANSMONTANA	73
[8924] FUNGOS ENDOFÍTICOS DA OLIVEIRA (<i>Olea europaea</i> L.) E SEU POTENCIAL NO CONTROLO DA ANTRACNOSE, CAUSADA PELO FUNGO <i>Colletotrichum acutatum</i>	74
[8626] GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ACESSOS DE ORÉGÃOS (<i>ORIGANUM VULGARE</i> SUBSP. <i>VIRENS</i>) DO ALENTEJO. COMPARAÇÃO ENTRE SEMENTES DE ORIGEM CULTIVADA E SILVESTRE	75
[7882] HORTA DEMÉTER – AGRICULTURA ALIADA ÀS ARTES PERFORMATIVAS E VISUAIS.....	76
[9244] IDENTIFICAÇÃO DE BACTERÍOFAGOS COM POTENCIAL NO CONTROLO DA TUBERCULOSE DA OLIVEIRA.....	77
[9205] IMPACTO DO CLIMA MEDITERRÂNICO NA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO TRIGO DURO, NUM CONTEXTO DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.....	78
[8641] INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE AZOTO NA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE CARDO (<i>CYNARA CARDUNCULUS</i> L.)	79
[4156] INFLUÊNCIA DA DESFOLHA, EM DIFERENTES ESTADOS FENOLÓGICOS, NA MATURAÇÃO DA CASTA ARAGONEZ	80
[4413] INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE PODA E DA ALTURA DA PAREDEVEGETATIVA NO COMPORTAMENTO AGRONÓMICO E FISIOLÓGICO DA CASTA TOURIGA FRANCA (<i>Vitis vinifera</i> L.).....	81
[5352] ISOBUS NA DISTRIBUIÇÃO A TAXA VARIÁVEL DE UM ADUBO AZOTADO NUMA CULTURA FORRAGEIRA	82
[2077] ISOBUS NA GESTÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS – CASO DE ESTUDO DE UMA OPERAÇÃO DE PULVERIZAÇÃO.....	83
[2408] MELHORIA DA GESTÃO DA ÁGUA NO VALE DO LIS: CONTRIBUTOS DO GRUPO OPERACIONAL	84
[5964] MOBILIZAÇÃO DO SOLO NA VINHA E O SEU IMPACTO NA PERFORMANCE FISIOLÓGICA DA VIDEIRA	85
[365] O CULTIVO DA ESTEVA COMO NOVA ABORDAGEM À SUA VALORIZAÇÃO.....	86
[4674] OLIVECOA: UM PROJETO ÂNCORA PARA A CARATERIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA OLIVEIRA NO VALE DO CÔA.....	87

[7394] OS SISTEMAS AGROFLORESTAIS DE SUCESSÃO EM PORTUGAL: POTENCIALIDADES NO FUTURO DA AGRICULTURA BIOLÓGICA	88
[3679] OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE DNA PARA AVALIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA ESPÉCIE ARBUTUS UNEDO E DETEÇÃO DE FUNGOS MICORRÍZICOS RADICULARES	89
[7214] POTENCIAL DE <i>PENICILLIUM COMMUNE</i> NO CONTROLO DA GAFA DA OLIVEIRA.....	90
[482] PROJETO DEMAIN - RUMO À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA EM VITICULTURA	91
[3425] A APOSTA NA COCRIAÇÃO DE INOVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE VALOR ECONÓMICO E SOCIAL EM MEIO RURAL	92
[5212] PROJETOS GESCERTOLIVE E OLEAVALOR. CONTRIBUTOS PARA A VALORIZAÇÃO DAS VARIEDADES DE OLIVEIRA PORTUGUESAS	93
[2713] QUINTA DO JUNCAL: GERIR O OLIVAL DO FUTURO.....	94
[8506] RESÍDUOS AGROALIMENTARES: CONTRIBUTO PARA UMA PRODUÇÃO HORTÍCOLA SUSTENTÁVEL	95
[4931] RESPOSTA DA CULTURA DA ALFACE À APLICAÇÃO DE TRÊS PRODUTOS COMPOSTADOS À BASE DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE HORTOFRUTÍCOLAS.....	96
[5623] SEAWEED EXTRACTS IN LETTUCE SEED AND PLANT DEVELOPMENT	97
[6435] TRIAGEM DE ISOLADOS BACTERIANOS PARA IDENTIFICAR AGENTES DE CONTROLO BIOLÓGICO CONTRA <i>COLLETOTRICHUM ACUTATUM</i>	98
[8457] USE OF <i>CHLORELLA VULGARIS</i> AND <i>ULVA LACTUCA</i> AS BIOSTIMULANT AND BIOFERTILIZERS ON LETTUCE	99
[7291] UTILIZAÇÃO DE ANÁLISE DE IMAGEM DIGITAL NA CARACTERIZAÇÃO DE TOMATE (<i>SOLANUM LYCOPERSICUM</i>) BIOFORTIFICADO	100
[4164] VALIDAÇÃO DE UM FLUORÍMETRO PORTÁTIL E DETEÇÃO REMOTA NA GESTÃO DE UM OLIVAL EM SEBE	101
[8820] VALIDAÇÃO DO MODELO DE PARASITAÇÃO DE <i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel (RABO-DE-RAPOSA) NA CULTURA DE TOMATE DE INDÚSTRIA.....	102

ALIMENTAR | ORAIS 103

Sessão 1: INOVAÇÃO E VALORIZAÇÃO 104

[6499] PROJETO ERASMUS+ - ETHICAL FOOD ENTREPRENEURSHIP: DESENVOLVIMENTO DE UM GUIA PARA EDUCADORES EM INOVAÇÃO DE ALIMENTOS ÉTICOS.....	105
[7689] ESTUDO COMPARATIVO SOBRE O CONSUMO DE PRODUTOS ALIMENTARES SUSTENTÁVEIS EM PORTUGAL E NA TURQUIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19	106
[4407] UTILIZAÇÃO DE BAGAÇO DE AZEITONA NA ALIMENTAÇÃO DE PORCOS BÍSARO. EFEITO NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS E SENSORIAIS DO MÚSCULO <i>LONGISSIMUS</i>	107
[9454] EFEITO DA ÉPOCA DE CAPTURA, ADIÇÃO DE TRANSGLUTAMINASE E DE FIBRA DE GLUCOMANANO NAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE FIAMBRES DE ROBALO DE AQUACULTURA.....	108
[2859] GLUTEN-FREE BREADS: NUTRITIONAL, RHEOLOGICAL AND TEXTURAL PROFILE	109

[9534] PRODUÇÃO DE FARINHA DE LARVAS E PUPAS DE ZÂNGÃO	110
[5589] NUTRITIONAL COMPOSITION, BIOACTIVITY AND MICROBIOLOGICAL STABILITY OF BEE BREAD DURING THE PRESERVATION PROCESS.....	111
[4882] EXTRATOS DE BORRAS DE CAFÉ PARA A PRODUÇÃO DE HIDROGÉIS COM ATIVIDADE BIOATIVA	112

Sessão 2: INOVAÇÃO E VALORIZAÇÃO EM HORTOFRUTÍCOLAS..... 113

[1135] COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANA DA FRAMBOESA VERMELHA.....	114
[3104] VALORIZAÇÃO DE FRUTOS SILVESTRES AUTÓCTONES NO ALTO MINHO. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DO MEDRONHO (<i>ARBUTUS UNEDO L.</i>).....	115
[6864] SUBPRODUTOS DE ABÓBORA COMO FONTE DE CONSERVANTES NATURAIS PARA APLICAÇÃO ALIMENTAR	116
[9583] DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA: UMA TECNOLOGIA EMERGENTE APLICADA À FILEIRA HORTOFRUTÍCOLA	117
[5530] APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS COMESTÍVEIS EM CASTANHA (<i>Castanea sativa</i>): EFEITO NAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS	118
[3163] ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DE QUALIDADE EM VINHOS OBTIDOS DE CASTAS MINORITÁRIAS DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES.....	119
[8719] ESTABELECIMENTO DE GRUPOS HOMOGÉNEOS DE EXEMPLARES DE OLIVEIRAS CENTENÁRIAS ATRAVÉS DE PARAMETROS MORFOLÓGICOS DE FRUTOS E ANÁLISE SENSORIAL E ESPECTROSCOPIA FTIR DOS AZEITES	120
[3277] ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE AZEITES DAS DOP “TRÁS-OS- MONTES”, “BEIRA INTERIOR” E “ALENTEJO INTERIOR”: ESTUDO COMPARATIVO	121
[1713] COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GORDOS E FENÓIS TOTAIS DE AZEITES DE CULTIVARES TRADICIONAIS PORTUGUESAS.....	122

ALIMENTAR | POSTERS..... 123

[7978] 16S rRNA SANGER SEQUENCING OF MICROBIAL POPULATION DIVERSITY FROM PORTUGUESE FERMENTED SAUSAGE - ALHEIRA.....	124
[5816] APLICAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS NA CONSERVAÇÃO DE CEREJAS CV. SUMMIT.....	125
[7014] A PELE DE PRATA DO CAFÉ COMO FONTE DE COMPOSTOS BIOATIVOS.....	126
[3073] ALTERAÇÕES NA ADESÃO À DIETA MEDITERRÂNICA ANTES E DEPOIS DO CONFINAMENTO POR COVID-19	127
[8539] ANÁLISE DA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DOS PRATOS COMPOSTOS PRESENTES NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS PORTUGUESA.....	128
[3793] ASSOCIAÇÕES ENTRE SUSTENTABILIDADE E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NUMA POPULAÇÃO PORTUGUESA	129
[5552] AVALIAÇÃO DA TEXTURA DE AZEITONAS DE MESA DE OLIVEIRAS CENTENÁRIAS SUJEITAS A CURA NATURAL	130
[7284] AZEITES AROMATIZADOS: UMA ABORDAGEM DE MERCADO	131
[5425] “BETTER-FOR-YOU” BREAD: FROM FUNCTIONALITY TO SALT REDUCTION... 132	
[8231] BIO-CHEMICAL COMPOSITION OF DIFFERENT ONION LANDRACES FROM GREECE.....	133

[6689] CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE LEITES DE CABRA E OVELHA.....	134
[5773] CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS E FÍSICO-QUÍMICAS DE AZEITES DAS DOP DE “TRÁS-OS-MONTES”, “BEIRA INTERIOR” E “ALENTEJO INTERIOR”	135
[7465] CARACTERIZAÇÃO DE <i>Pleurotus ostreatus</i> PRODUZIDO A PARTIR DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DIFERENCIAÇÃO NUTRICIONAL E FUNCIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA A ECONOMIA CIRCULAR	136
[8494] CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO OTIMIZADA DE COMPOSTOS BIOATIVOS DE CASCA DE MARMELO.....	137
[1695] CINÉTICA DE INATIVAÇÃO TÉRMICA DE <i>SALMONELLA TYPHIMURIUM</i> EM MASSA DE ALHEIRA.....	138
[5317] CONTRIBUTO PARA A CARACTERIZAÇÃO DE AZEITONA DE MESA PRODUZIDAS A PARTIR DE OLIVEIRAS CENTENÁRIAS DO VALE DO CÔA.....	139
[1484] DESENVOLVIMENTO DE CORANTES BIOATIVOS A PARTIR DE SUBPRODUTOS DE FRAMBOESA VERMELHA USANDO EXTRAÇÕES ASSISTIDAS POR CALOR E ULTRASSOM.....	140
[2661] DESENVOLVIMENTO DE CORANTES NATURAIS ALTERNATIVOS À BASE DE EXTRATOS RICOS EM CLOROFILAS OBTIDOS A PARTIR DE PARTES AÉREAS DE CENOURA.....	141
[7904] DESENVOLVIMENTO DE PURÉS DE CASTANHA E MAÇÃ – CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL.....	142
[9073] DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E NUTRICIONAL DE CHOURIÇO DE PORCO MALHADO DE ALCOBAÇA	143
[9482] DETERMINATION OF SUGARS IN <i>QUERCUS pyrenaica</i> HONEYDEW HONEY USING HPLC-RI.....	144
[9139] EFEITO NOS TEORES DE AZOTO KJELDAHL E PROTEÍNA BRUTA NUM VINHO TINTO SUBMETIDO A COLAGEM COM GELATINA ENOLÓGICA.....	145
[9445] ESTABILIZAÇÃO TARTÁRICA DE VINHOS BRANCOS POR ELETRODIÁLISE – ENSAIO/ ESTUDO PRELIMINAR	146
[6571] ESTUDO INTERNACIONAL DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE INSETOS COMESTÍVEIS	147
[1088] FLOR DE CARDO (<i>Cynara cardunculus</i> L.): DIVERSIDADE BIOQUÍMICA E MODO DE PROCESSAMENTO.....	148
[8040] HEALTHTEC AND FRUIT SUSTAINABILITY - UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE EXTRAÇÃO <i>ECOFRIENDLY</i> DE COMPOSTOS COM POTENCIAIS EFEITOS NA SAÚDE	149
[4525] METAIS PESADOS EM PESCADO: CASO DE ESTUDO NUM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO.....	150
[6596] MINERAL CONTENT OF HONEYDEW HONEY WITH ORIGIN IN <i>Quercus pyrenaica</i>	151
[3593] NUTRITIONAL PROFILE OF <i>BRASSICA RAPA</i> L. (RAPINI) FROM DIFFERENT COMMERCIAL GENOTYPES	152
[3501] NUTRITIONAL VALUE OF <i>Quercus pyrenaica</i> ACORNS	153

[977] PARÂMETROS DE COR DA CARNE DAS RAÇAS AVÍCOLAS AUTÓCTONES PORTUGUESAS: RAÇA BRANCA, AMARELA, PEDRÊS PORTUGUESA E PRETA LUSITÂNICA	154
[4412] QUALIDADE E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE AZEITES EXTRAÍDOS DE FRUTOS ATACADOS POR GAFA E MOSCA DA AZEITONA.....	155
[7183] RIQUEZA EM FENÓIS TOTAIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS AZEITES DE OLIVEIRAS CENTENÁRIAS DO VALE DO CÔA.....	156
[3876] VALORIZAÇÃO DE BIO-RESÍDUOS DE MORANGO, MIRTILO E FRAMBOESA PARA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA ALIMENTAR	157
[9903] VALORIZATION OF ALGERIAN COMMERCIAL HONEYS THROUGH QUALITY EVALUATION.....	158

AMBIENTE | ORAIS..... 159

Sessão 1: TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO..... 160

[2696] MODELOS NÃO LINEARES PARA ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA EM EXPLORAÇÕES COMERCIAIS DE SUÍNOS EM CAMA SOBREPOSTA	161
[2790] ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE TRATAMENTO DA TÉCNICA DE PRECIPITAÇÃO QUÍMICA EM EFLUENTES AGROPECUÁRIOS E URBANOS.....	162
[5208] ECOREABILITAÇÃO DE MASSA DE ÁGUA MODIFICADA COM RECURSO A LEITOS FLUTUANTES	163
[2706] HYDROLOGICAL BEHAVIOR AND DYNAMICS OF SEDIMENTS AND CONTAMINANTS IN AN AGRO-FORESTRY BASIN.....	164
[8144] USING SLUDGE FROM TREATED CHEESE PRODUCTION WASTEWATER AS FERTILISER FOR OLIVE AND ALMOND TREE CULTIVATION	165
[7404] VALORIZATION STRATEGIES FOR ALTO MINHO VINEYARDS: BIOCHAR ASSESSMENT AS SOIL FERTILIZER AND LOW-COST ADSORBENT	166
[8729] THE SHORT-TERM EFFECT OF PRESCRIBED BURNING ON SOIL PROPERTIES AND MICROBIAL POPULATIONS.....	167
[6658] VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE PASTA DE PAPEL – INCORPORAÇÃO EM MISTURAS BETUMINOSAS PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	168
[6593] BIOMASSA DE CARDO (<i>Cynara cardunculus</i> L.): UM RECURSO ENDÓGENO COM POTENCIAL NA ECONOMIA CIRCULAR	169

Sessão 2: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS..... 170

[8141] PASTOREIO E FOGO – ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DE GEE EM PORTUGAL CONTINENTAL.....	171
[2316] MONTCLIMA: ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCOS NATURAIS NAS ÁREAS DE MONTANHA DO SUDOESTE DA EUROPA	172
[4093] ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DA COMPOSTAGEM DO JACINTO-DE-ÁGUA - <i>EICHHORNIA CRASSIPES</i>	173
[3334] A PEGADA DE CARBONO COMO FERRAMENTA PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO AMBIENTAL EM AGROINDÚSTRIAS – O CASO DO VINHO	174
[1994] ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF A WINERY IN THE VINHO VERDE REGION IN PORTUGAL: A CASE STUDY APPLYING A LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) APPROACH.....	175

[5936] AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA E DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM VINHAS REGADAS ATRAVÉS DO INDICADOR PEGADA HÍDRICA	176
[7867] PEGADA DE CARBONO E PEGADA HÍDRICA NA PRODUÇÃO DE GRILOS DA ESPÉCIE <i>ACHETA DOMESTICUS</i>	177
[2723] FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS: A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NA SUINICULTURA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL.....	178

AMBIENTE | POSTERS 179

[6084] A ANÁLISE DE FLUXO DE MATERIAIS COMO FERRAMENTA NA TOMADA DE DECISÃO NA FILEIRA OLEÍCOLA.....	180
[6553] A GESTÃO SUSTENTÁVEL DO SETOR OLIVICOLA.....	181
[5016] ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E IMPACTE NOS SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS PRODUZIDOS POR AGENTES NATURAIS DE DISTÚRBO EM POVOAMENTOS ADULTOS NA SERRA DA LOUSÃ	182
[8393] ANÁLISE PRELIMINAR DA MANTEIGA CLARIFICADA COMO FONTE DE UM POTENCIAL COSMECÊUTICO.....	183
[9264] AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE HIDRATAÇÃO DE ONZE VARIEDADES DE GRÃO-DE-BICO INSCRITAS NO CATÁLOGO NACIONAL DE VARIEDADES	184
[5880] AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA CADEIA AGROALIMENTAR: PLATAFORMA siBIO	185
[3303] AVALIAÇÃO DE RISCO AMBIENTAL DE PESTICIDAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO GUADIANA (SUL PORTUGAL)	186
[7717] AVALIAÇÃO INTEGRADA DA QUALIDADE DE SOLOS DE PARCELAS DE VINHA NO EMPREENDIMENTO HIDROAGRÍCOLA DE BRINCHES-ENXOË.....	187
[9593] AVALIAÇÃO QUÍMICA E ECOTOXICOLÓGICA DE EXTRATOS AQUOSOS DO SOLO DA MINA DE ALJUSTREL ESTABILIZADO COM RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DA CELULOSE.....	188
[661] BIOCHAR PRODUCTION FROM VINEYARD WASTE: CHARACTERIZATION AND POTENCIAL USE AS PHOSPHOROUS ADSORBENT	189
[7948] CULTURA DA PAULOWNIA EM PORTUGAL – É ACONSELHÁVEL?	190
[7371] DESENVOLVIMENTO DE UM BIOFILTRO DE RAMA DE TOMATE PARA RETENÇÃO DAS PERDAS GASOSAS NA HIGIENIZAÇÃO DE CHORUME DE SUÍNO....	191
[7427] DIMENSIONAMENTO DOS ÓRGÃOS HIDRÁULICOS DE UMA PEQUENA BARRAGEM DE TERRA.....	192
[9689] DO PRATO AO PRADO – A COMPOSTAGEM COMO ESTRATÉGIA DE BIOECONOMIA PARA AS AGROINDÚSTRIAS	193
[2122] ECO-INOVAÇÃO EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS E REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS NA INDÚSTRIA ALIMENTAR	194
[475] EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA NA UNIÃO EUROPEIA – ANÁLISE E MAPEAMENTO ENTRE 2005 E 2020	195
[5325] ESTABILIZAÇÃO DE EFLUENTE DE SUINICULTURA COM CAL E DREGS	196

[9568] ESTUDO DA OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE EXTRAÇÃO POR FASE SÓLIDA PARA DIMINUIÇÃO DE SOLVENTES ORGÂNICOS EM ANÁLISES DE FÁRMACOS EM ÁGUAS RESIDUAIS.	197
[7976] FLUXOS DE CO ₂ NA INTERFACE RELVA/ATMOSFERA NUM ESPAÇO VERDE DA CIDADE DE BRAGANÇA: INFLUÊNCIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO	198
[9471] INFLUÊNCIA DO BIOCHAR NAS EMISSÕES GASOSAS DA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DE CHORUME DE SUÍNO.....	199
[8180] INVESTIGATION ON NATURAL VENTILATION IN AN OFFICE ROOM.....	200
[5658] MULTIFUNCIONALIDADE DA FLORESTA: SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS	201
[6336] O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS (INTER)MUNICIPAIS DE ADAPTAÇÃO E AÇÃO CLIMÁTICA NO ALTO MINHO (NW PORTUGAL)	202
[5085] PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS (PAM) COMERCIALIZADAS NOS MERCADOS LOCAIS DO ALENTEJO.....	203
[3469] PROCESSOS COMBINADOS PARA VALORIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE LAGAR DE AZEITE.....	204
[6568] SISTEMA DE APOIO AO CONTROLO, MONITORIZAÇÃO, CONTENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE FLORA EXÓTICA INVASORA AQUÁTICA POR DETEÇÃO REMOTA-SINVAQUA.....	205
[3980] SITUAÇÃO ATUAL DAS ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E AGROINDUSTRIAIS EM PORTUGAL CONTINENTAL.....	206
[3080] TRANSFORMAR RESÍDUOS MARINHOS EM PRODUTOS	207
[3942] UTILIZAÇÃO DAS FORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) COMO BIOINDICADORES NA AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO AMBIENTE NO CENTRO HORTOFRUTICOLA DO IPBEJA	208
[2333] VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS VITIVINÍCOLAS DA CASTA ALVARINHO: QUANTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS NA GRAINHA, PELÍCULA E ENGAÇO	209
[3321] VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO PELO ESTUDO DE CADEIAS DE VALOR DE SEMENTES AUTÓCTONES - CASOS PORTUGUESES	210

ZOOTECNIA | ORAIS..... 211

[6604] PERFIL, MOTIVAÇÕES E EXPECTATIVAS RELATIVAMENTE À PROFISSÃO DE PASTOR	212
[9699] ABELHA MELÍFERA DOS AÇORES: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO.....	213
[7487] OCORRÊNCIA DE <i>GIARDIA DUODENALIS</i> EM ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES: UMA ABORDAGEM À IDENTIFICAÇÃO DE <i>ASSEMBLAGES</i>	214
[5990] COMPARISON OF THE EFFECT OF TWO COMMERCIAL EXTENDERS ON THE QUALITY OF STALLION SEMEN STORED AT 5°C FOR 48H.....	215
[6416] AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS E PRÁTICAS DE INDUÇÃO DO CIO EM PORCAS NULÍPARAS	216
[7361] CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA POR ANÁLISE DEMOGRÁFICA DA RAÇA SUÍNA AUTÓCTONE MALHADO DE ALCOBAÇA	217
[6194] CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E GENÉTICA DO CAVALO LUSITANO.....	218

ZOOTECNIA | POSTERS 219

[8754] ALTERNATIVAS ECONÓMICAS NA SUPLEMENTAÇÃO DE OVINOS DE LEITE EM PASTAGEM - RESULTADOS PRELIMINARES	220
[2292] AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO COLOSTRO E DE TRANSFERÊNCIA DE IMUNIDADE PASSIVA EM BOVINOS DE CARNE CRUZADOS	221
[2952] AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DE BOVINOS DA RAÇA LIMOUSINE NA REGIÃO CENTRO	222
[3895] CASO CLÍNICO: DUAS PATOLOGIAS CONGÉNITAS OCULARES EM CÃO.....	223
[9905] CONTROLO REPRODUTIVO E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CERVICAL EM OVELHAS DA RAÇA CHURRA GALEGA BRAGANÇANA. TRATAMENTOS HORMONAIIS CURTOS COM FGA OU CIDR E ECG.....	224
[4519] DESEMPENHO PRODUTIVO DE BOVINOS MACHOS INTEIROS CRUZADOS EM REGIME INTENSIVO	225
[5712] EFEITO DAS CARACTERÍSTICAS SEMINAIS DE BODES DADORES DE SÉMEN SOBRE A TAXA DE FERTILIDADE PÓS-INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CERVICAL EM CABRAS SERRANAS	226
[8357] EFEITO DAS CARACTERÍSTICAS SEMINAIS DE CARNEIROS DADORES DE SÉMEN SOBRE A TAXA DE FERTILIDADE PÓS-INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CERVICAL EM OVELHAS DA RAÇA CHURRA GALEGA BRAGANÇANA	227
[8340] ESTUDO DE BIOMETRIA EM ANIMAIS DA RAÇA AVÍCOLA AUTÓCTONE BRANCA AOS SEIS MESES DE IDADE COM DIETAS DIFERENCIADAS	228
[2024] EVOLUÇÃO DAS ABORDAGEM CIRURGICAS EM CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS: CIRURGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA EM OVARIECTOMIA	229
[4899] IMPACTO DE DIFERENTES DIETAS NA PRODUÇÃO DE LARVAS DE MOSCA SOLDADO NEGRO	230
[6376] IMPORTÂNCIA DA MONITORIZAÇÃO DE PARASITAS GASTROINTESTINAIS EM OVINOS NO CONTEXTO DAS RESISTÊNCIAS ANTI-HELMÍNTICAS	231
[4058] INDICADORES PRODUTIVOS DA RAÇA BOVINA MINHOTA - ESTUDO NA TRIFOLIUM CAMPUS.....	232
[1357] INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CERVICAL EM OVELHAS DA RAÇA CHURRA GALEGA BRAGANÇANA. UTILIZAÇÃO DE PONTA ANTI-REFLUXO DARIO	233
[9785] MILHO COMO FORRAGEM HIDROPÓNICA ALTERNATIVA	234
[4597] MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA UM ALIMENTO COMPOSTO DE ACABAMENTO DE SUÍNOS AUTÓCTONES – UM ESTUDO DE CASO NO ÂMBITO DO PROJETO ECO-PIG.....	235
[1834] OVINICULTURA EM TERRITÓRIOS DE MONTANHA DE ELEVADO VALOR AMBIENTAL: ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO SUSTENTÁVEIS	236
[8659] PESOS DE CARÇAÇA DE BOVINOS COM IDADE INFERIOR AOS 12 MESES DA RAÇA MINHOTA EM SISTEMA EXTENSIVO.....	237
[8083] SUSTENTABILIDADE DO SETOR OVINO EM ÁREAS DE MONTANHA DE ELEVADO VALOR AMBIENTAL: FACTORES CRÍTICOS E DESAFIOS	238
[110] TRATAMENTOS CURTOS DE SINCRONIZAÇÃO DE CIOS COM FGA OU CIDR E ECG E SEUS EFEITOS SOBRE A TAXA DE FERTILIDADE PÓS-INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CERVICAL EM CABRAS SERRANAS.....	239

[1695] CINÉTICA DE INATIVAÇÃO TÉRMICA DE *SALMONELLA* *TYPHIMURIUM* EM MASSA DE ALHEIRA

SARA COELHO-FERNANDES¹, VASCO CADAVEZ¹, URSULA GONZALES-BARRON^{1*}

¹Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, Portugal. saraccoelhof@hotmail.com, vcadavez@ipb.pt

*Correspondence: ubarron@ipb.pt; Tel.: +351-273-303-325

Resumo: Estudos anteriores salientaram a necessidade de implementar um melhor controlo microbiológico durante a produção de alheiras, em particular durante a fase de tratamento térmico. Visto que a *Salmonella spp.* demonstrou sobrevivência na alheira durante a maturação. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a resistência térmica da *Salmonella Typhimurium (ST)* na massa da alheira.

Foram obtidos de um produtor local dois lotes de massa de alheira e inoculados com uma cultura de *ST* para atingir ~ 7 log CFU/g. Em sacos foi espalhado 10 g de massa da alheira e submetidos em duplicado a temperaturas de 63°, 60°, 57° e 54 °C num banho de imersão, e amostrados em 6 pontos de tempos.

Um modelo primário log-linear ajustado a cada uma das curvas de inativação estimou as taxas de morte de *ST* em massa de alheira em 0,038 (SE=0,008), 0,126 (SE=0,003), 0,273 (SE=0,063) e 2,872 (SE=0,763) log CFU/min a 54°, 57°, 60° e 63°C, respetivamente, com coeficientes de determinação que variam entre 0,914 e 0,987. Através de um modelo Bigelow, o valor D foi modelado em função da temperatura, resultando num log D* de 2,302 (SE=0,304), correspondente a 200 minutos a 50 °C para reduzir *ST* em 1 log, e um valor z de 5,016 (SE=0,839) °C.

Este estudo caracterizou pela primeira vez os parâmetros cinéticos térmicos de um enchido tradicional português, e será útil aos produtores para a conceção e controlo dos processos térmicos durante o seu fabrico.

Palavras-chave: Patogénicos de origem alimentar; microbiologia preditiva; modelização; produto artesanal; valor D.

